

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5541428>

УДК 398.2(511:143)

Герасимова С.А.

Герасимова Светлана Алексеевна, старший научный сотрудник, Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, Россия, 628012, г. Ханты-Мансийск, у. Мира, д. 14-А. E-mail: geras_sa78@mail.ru.

Сюжеты и мотивы мансийских героических песен

Аннотация. В жанровой структуре мансийского фольклора особо выделяется такой жанр как героические песни. В текстах идёт речь о прошлом народа манси, о его истории, где главным персонажем выступает богатырь / отыр. Цель данной работы: проанализировать тексты мансийских героических песен на предмет выявления сюжетов и мотивов. Важное значение имеют выводы специалистов в области фольклора и этнографии народов Сибири об образе богатырей, о сюжетах и темах героического эпоса. В настоящей работе рассмотрено тринадцать мансийских песен героического содержания, выявлена их сюжетная тематика. Анализ рассмотренных текстов показал, что герои песен могут защищать своё жилище и окружающую его территорию, могут совершать набеги на чужие городища с разными целями. Это может быть месть за убийство родного человека (как правило, отца или брата) или похищение женщины. Герой также может отправиться в чужое городище и с целью сватовства, иногда героического, когда получает отказ от родственников и вынужден применять силу и похищать будущую жену. Героические тексты разных народов находятся в кругу внимания отечественных и зарубежных исследователей, но они не стали предметом специального изучения в мансийском фольклоре.

Ключевые слова: сюжеты, богатырь, отыр, мансийский фольклор, героические песни, защитник, воин.

Gerasimova S. A.

Gerasimova Svetlana Alekseevna, Senior Researcher, Ob-Ugric Institute of Applied Researches and Development, Russian Federation, 628012, Khanty-Mansiysk, Mira st., 14-A, E-mail: geras_sa78@mail.ru.

Plots and motives of Mansi heroic songs

Abstract. In the genre structure of Mansi folklore, such a genre as heroic songs stands out. The texts talk about the past of the Mansi people, about their history, where the main character is the hero (in the Mansi language "otyr"). The purpose of this work: to analyze the texts of the Mansi heroic songs in order to identify the plot and motive of the songs. For the study, conclusions about the image of heroes / heroines, about the plots and themes of the heroic epic of specialists in the field of folklore and ethnography of the peoples of Siberia are important. In this work, we have considered 13 Mansi songs of heroic content and identified a plot theme. An analysis of the reviewed texts showed that the heroes of the songs can defend their homes and the surrounding territory, they can raid other people's settlements for various specific purposes, this can be revenge for the murder of a loved one (usually a father or brother) or the kidnapping of a woman. The hero can also go to someone else's settlement for the purpose of matchmaking, sometimes heroic, when he receives a refusal from his relatives and is forced to use force and kidnap his future wife. Heroic texts of different peoples are in the circle of attention of domestic and foreign researchers, but they did not become the subject of special study in Mansi folklore.

Key words: plots, hero, otyr, Mansi folklore, heroic songs, defender, warrior.

В жанровой системе мансийского фольклора выделяются героические песни, которые представляют собой разновидность эпических песен. Героическая песня – это песня, в которой воспевают героя (богатыря) и события, связанные с ним: подвиги, боевые столкновения с противником, защита слабых и даже гибель героя. Героические песни являются воспоминаниями о прошлом предков. Такие песни занимают важное место в жизни народа.

Главным персонажем в героическом эпосе является богатырь. Образ богатыря описан на материале эпических и фольклорных текстов разных народов (русских, мордовских, хакасских, якутских и др.), но в мансийских текстах не изучен.

Образ богатыря рассматривался в фольклоре разных народов: Д. В. Алексеева и А. В. Бекиева рассматривали образ богатыря в эпосе киевской Руси [1], Н. Г. Кульсарин исследовал образ богатыря в русском и башкирском героическом эпосе [13]. Некоторые учёные рассматривали образ не богатыря, а богатырши, например: А. Н. Данилова [5] в якутском олонхо, Н. Н. Николаева в эпосе бурят [14], З. Р. Саламова-Абулгатина [19] и другие. В настоящее время нет отдельной работы по описанию образа богатыря у обских угров, имеется несколько статей исследования героических сказаний (песен) ханты [12; 17; 20] и образов героев богатырской сказки [11; 23]. В мансийском фольклоре богатыри рассматривались как духи-покровители [15], как дети Торум'а [6; 7; 8], скорее с точки зрения истории. В последнее время предприняты первые попытки дать анализ образа богатыря как героя героических песен, как часть картины мира манси [3; 4].

Прежде чем перейти к рассмотрению образа богатырей, поясним происхождение слова богатырь. Слово «богатырь» заимствовано из древне-тюркского языка *bayatur* 'смелый' [25]. В. И. Даль объясняет значение слова «богатырь» как – «человек рослый, дородный, дюжий и видный; необычайный силач; смелый и удачливый, храб-

рый и счастливый воин, витязь» [21]. В мансийском языке в значении «богатырь» употребляется слово «отыр», что означает, по мнению В. Н. Чернецова, «богатырь или родовой вождь» [24, с. 87], по мнению К. В. Афанасьевой отыр – «князь, господин, повелитель» [2, с. 59].

Б. П. Путилов пишет, что богатыри «это культурные герои, родовые и племенные герои, персонажи, пришедшие из мифологии и архаического мира, но трансформированные классическим эпосом в героев народных, национальных, региональных» [16, с. 18–19]. В мансийских героических песнях богатыри / отыры чаще являются вождями, правителями городищ. В отличие, например, от славянского эпоса, где богатыри правителями выступают иногда, чаще являются рядовыми воинами или воеводами, которые защищают родную землю, отдают свой долг перед народом.

Изучая героические песни и сказания, исследователи отмечают сюжетику текстов. Систематизацией сюжетов текстов героического эпоса разных народов занимались многие исследователи. В основном были изучены тюркоязычный и монголоязычный эпос. Н. Г. Кульсарин отмечает, что «в русском и башкирском эпосе насчитывается несколько десятков героических сюжетов. ... Каждый сюжет существует в нескольких вариантах» [13, с. 10].

Н. В. Емельянов, рассматривая якутские сказания – олонхо, выделяет три группы сюжетов: о заселении Среднего мира, о родоначальниках племени и о защитниках племени. А. И. Чудояков исследовал героический эпос шорцев и выделил четыре группы сюжетов: песни о богатырях-охотниках, песни о межплеменных войнах, о борьбе против уплаты дани и о защите обездоленных, о сказителях, музыкантах. В эпосе алтайцев С. С. Суразаков выделял более 9 сюжетов. Н. С. Чистобаева в эпосе хакасов выделяет 4 типа сюжетов.

В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть сюжеты и мотивы героиче-

ских песен народа манси. В основе анализа – комплексный подход, включающий историко-культурный, историко-типологический, сравнительно-сопоставительный методы исследования.

Условно в мансийских героических песнях можно выделить 3 сюжета: 1) вторжение врагов в городище отыра, 2) набеги отыров на чужие городища с определенной целью, 3) героическое сватовство.

Одним из основных сюжетов является сюжет вторжения врагов в городище богатыря-отыра или защита своего городища. «Именно в борьбе за свой народ отражается идеал эпоса и просматриваются контуры исторических явлений прошлого, обусловивших оформление эпических произведений» считает П. А. Трояков [22, с. 127].

В мансийских героических песнях из 13 рассмотренных текстов пять с основным сюжетом – набеги врага на городище богатыря, пять с сюжетом походы богатырей в городища других отыров и три с основным сюжетом – сватовство.

В текстах, где главный герой выступает в роли защитника своей территории, богатырь представлен сильным, способным дать отпор врагу. На это указывает его высокий рост, чуткий слух и зоркий глаз. Сила его показывается в моменты натягивания тетивы лука (при её отпускании раздаётся звук похожий на раскат грома) или когда он рубит врага саблём так, что враг падает, словно скошенная горная / лесная трава. Взгляд его через семь озёр даль видит, а слух как у зверя.

Рассматривая тексты с сюжетом вторжения врагов на городище богатыря, можно выделить следующие мотивы:

– описание городища, которое представлено высотой с бегущие облака, с идущие облака. Также высота городища показывается как «*пунгыт сын люлит ұсариищұмт, / Тёрмыт сын люлит ұсариищұмт* ‘В городе, высотой до шеи покровителей, / В городище, высотой до шеи Торума’» [18, с. 183]. Особое внимание уделяется и за-

щите города, в который не проберётся когтистая /зубастая белка.

– описание места проживания / территории богатыря. Как правило, в таких текстах говорится только о просторах обширной Обской воды, может быть указано направление нападения врага: Территория богатыря с одной стороны «*Ялпын вит бвмын ялпын тўр сунсэгум* ‘Святыми водами наполненное святое озеро вижу’» [9, с. 33], а с другой стороны – «*Тэпын Ас хара вит ұнлэгум, / Хўлың Ас хара вит ұнлэгум* ‘Питательной Оби на обширных водах восседаю, / Рыбной Оби на бескрайних водах восседаю’» [9, с. 35]. Имеются тексты, в которых упоминаются топонимы – названия рек (Сакв, Лепля, Ас).

– описание самого героя. При описания богатыря уточняется только его *кёр алтин* ‘железное тело’, его зоркий глаз и чуткий слух. Рост богатыря отражается в его имени, например имя Сат-хар-сов-щаринг-тагыл-ойка означает «богатырь в одеянии из семи шкур самца-оленя». Сила отыров показывается не только в военных действиях, но и в повседневной жизни, например в тексте о трёх богатырях, они гребли так, что лодка за один взмах весла могла пройти от трёх до семи долгих плёсов.

– описание поединка богатыря с врагом. В отличие от героических песен других народов, в мансийских текстах не даётся подробного описания. Единоборство богатырей с противниками-завоевателями всегда изображается гиперболически. Количество врагов всегда преувеличивается и сравнивается с количеством шерсти животных или гнуса «*Лув-пун, бс-пун ёмас лялькве / Ты ёхтыглум* ‘Враг в таком количестве, как шерсть овцы, как шерсть лошади / сюда прибыл’» [9, с. 85]; «*Осың лёмвой, осың палум* ‘Подобно жирным комарам, подобно жирным оводам’» [10, с. 79].

– атрибуты воина. Одеяние богатыря представлено не во всех текстах, но если оно есть, то описывалось подробно, например в тексте «Сāt-хār-сōв-щāриң-

тāгыл-ōйка апге, Аяс-Тōрум мойтыг лāвум тэрниң эрге» главный герой надел кольчу-гу с мелкими ячейками, пристегнул лыжи, покрытые камусом оленя-самца, повесил ячеистый колчан с семью стрелами и заплечный лук с железным ободом, в руки взял серебряную саблю с серебряной рукоятью. Чаще всего богатырь использует лук со стрелами, саблю и копьё.

– семантика числа, которая также играет немаловажную роль в текстах. Числа 6 и 7 встречаются при описании места обитания богатыря «... над шестью порогами восседаю, ... над семью порогами восседаю» [9, с. 33]. При длительности поединка и количества врагов используются числа 3, 6, 7, 50, 150, 300.

Таким образом, в текстах с сюжетом вторжения врагов на городище богатыря выделяется 6 мотивов.

Тексты с сюжетом о набегах отыров на чужие городища с определённой целью представлены в 5 текстах. Цель таких походов разная: например в тексте «Намың ōтыр» богатырь направляется в другое место по просьбе супруги, которая хотела поехать светловодную питательную Обь и подготовила туески «для наливания обско-го жира, ... для наливания жира, вытопленного из хор» [4, с. 129]. К сожалению, отыр погибает от рук русского богатыря.

В тексте «Лапум-пирва-люлит-ōтыр апге, Хōнт-Тōрум –ōйка тэрниң эрге» герой едет в другие земли для того, чтобы отомстить за смерть своего отца-батюшки. В этом же тексте просматривается сюжет нападения врагов на городище богатыря и сюжет сватовства.

Богатырь в тексте «Вōрья-ōтырт тэрниң эрге» нападает на городище другого отыра с целью похищения женщины в жены своему брату.

В тексте «Хонтау Луи-ōтрыг мōйтыг лāвим тэрниң эрге» младший богатырь направляется в город Трēхсаженного Лесного духа для того, чтобы освободить дочь богатыря Края Неба Пятидесяти Богатырей. Женщину он похищает, но Лесной дух собрав своё войско, направился на городище братьев. Была жестокая битва, в ко-

торой победу одержал враг. И только помощь старшего богатыря и его войска помогли младшему отыру одержать победу. В данном тексте просматривается два сюжета: набег богатырей на чужое городище и вторжение врага на городище богатыря.

В тексте песни «Сакв-Сўнт-Тōрум-Пыг-ōйка тэрниң эрге» главный герой направляется в верховье реки Сакв к свату. Назад он возвращается с женщиной, которая поехала с ним добровольно (мотива добывания жены у богатыря не было – «так получилось»).

Мотивов песен с сюжетом – набеги отыров на чужие городища – в основном совпадают с сюжетом песен о нападении врагов:

– даётся описание городища, откуда выезжает герой;

– не во всех текстах, но представлено и описание окружающей среды обитания богатыря;

– имеется описание самого героя;

– представлено описание поединка богатыря с врагом;

– присутствует описание атрибутов воина;

– семантика числа. В тексте «Хонтау Луи-ōтрыг мōйтыг лāвим тэрниң эрге» часто используется число 3: младший богатырь трижды стрелял в Лесного Духа; трижды он посылал женщин к старшему брату с просьбой о помощи; между просьбой о помощи богатырь бился по три дня; старший богатырь попросил три подарка (золотая сабля, золотой топор и мешочек с водой). Встречаются и другие числа.

Таким образом, мотивы песен с сюжетом о набегах богатырей на чужие городища в основном совпадают с песнями о вторжении врагов в городище богатыря.

В мансийских героических песнях встречаются и тексты с сюжетом – сватовство, героическое сватовство. Например, в тексте «Тэк-ōйка тэрниң эрге» мать отправляет богатыря в женский край, мужской край, чтобы найти невесту. Тэк-ōйка со своим войском прибывают в Лонгх-

авит-нёл большой город, где он и находит себе жену. Привозит её в свои владения.

Песня «Нәңк-Ұсың-бтыр, Таңкв-тур-бйка мбйтыг лавум тэрниң эрге» повествует о том, как Князь-богатырь Лиственничного города поехал в город Князя-богатыря с обликом железной гагары сватать его дочь. Свадьбы не состоялось, так как воины Князя-богатыря с обликом железной гагары подожгли дом, где ожидали свадебного пира люди богатыря. В пожаре погибли все, кроме богатыря Лисвенничного города, которого спасла дочь Князя с обликом железной гагары). Добравшись до своих дядюшек, которые обеспечили стадом оленей и обозом, запряженным быками, отыр отдохнул и пошёл мстить. Городище врага разрушил, всех убил. Вместе со своей женой – дочерью Князя с обликом железной гагары и их сыном вернулись в свои владения.

В текстах песен «Полум-Торум бйка тэрниң эрге», «Отыр понсуп санквлы няр алум-палт тэлум Тәръяим-Кбръяим тэрниң эрге» также прослеживается сюжет сватовства.

Мотивы текстов с сюжетом – сватовство / героическое сватовство совпадают с мотивами других сюжетов. Также присутствует описание городища, описание окружающей среды проживания отыра, имеется описание самого героя и семантика числа. В отличие от текстов с другими сюжетами в этих может присутствовать и описание женщины (как правило, только глаза и косы). В текстах с основным сюжетом – сватовство нет описания поединка богатырей. Такой мотив имеется только в песнях, где сватовство – не основной сюжет, а сопутствующий.

Таким образом, в мансийских героических текстах сюжеты о нападении врагов на городище богатыря, о набегах богатырей на чужие городища (с разными целями) и сватовство представлены широко. Сюжет сватовства отражает традиции первобытнообщинного строя. Как показал анализ песен сюжеты и мотивы мансийских героических песен взаимодействуют между собой и тесно переплетаются.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Д.С., Бекишева А.В. Образ богатыря в эпосе киевской Руси и современный «супергерой»: сравнительный анализ // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. № 6. С. 248-253.
2. Афанасьева К. В., Игушев Е. А. Школьный этимологический словарь мансийского языка. Ханты-Мансийск: ИИЦ, 2011. 114 с.
3. Герасимова С. А. Образ богатыря в мансийских героических песнях (сюжет о защите от внешних врагов) // Вестник угроведения. 2021. Т. 11, № 2. С. 233-241.
4. Герасимова С.А. Образ богатыря как часть мифологической картины мира в мансийском фольклоре // Современное педагогическое образование. 2020. № 11. С. 228–233.
5. Данилова А.Н. Образ женщины-богатырки в якутском олонхо: автореф. дис. ...к. филол. наук. Улан-Удэ, 2008.
6. Динисламова С. С. Героический эпос манси как фактор духовно-нравственного развития личности // Современная финно-угорская филология: теория и практика: сб. матер. конф. XIV Югорские чтения. Ижевск: Принт-2, 2016. С. 46-55.
7. Динисламова С. С. Героический эпос народа манси – свидетельство древней культуры и искусства народа // Материалы VIII научно-практической конференции, посвященной памяти А. А. Дунина-Горкавича (г. Ханты-Мансийск, 10 апреля 2012 г.). Ханты-Мансийск: Печатное дело, 2012. С. 83-86.
8. Динисламова С. С. Дети Торума – богатыри героического эпоса манси // I Сибирский форум фольклористов: тез. докладов. Новосибирск: Академиздат, 2016. С. 77-78.
9. Именитые Богатыри Обского края. Ханты-Мансийск: ИИЦ ЮГУ, 2010. Кн. 1. 150 с.
10. Именитые Богатыри Обского края. Ханты-Мансийск: Юграфика, 2012. Кн. 2. 171 с.

11. Исаева Т.А. Тонья-богатырь; образ героя в локальной мифологии ханты // Материалы VI Югорских чтений «Героический эпос обских угров: наследие и современность: сб. статей. М.: Икар, 2005. С. 71–80.
12. Котова Л.Ф. Описание хантыйской героической песни Обдорска «Песни Надымского рода» - «РоЛэн-Аватар» // Материалы VI Югорских чтений «Героический эпос обских угров: наследие и современность: сб. статей. М.: Икар, 2005. С. 47–52.
13. Кульсарин Н.Г. Образ богатыря в русском и башкирском героическом эпосе: дис. ... к. филол. наук. Уфа, 2014. 186 с.
14. Николаева Н.Н. Образы чудищ-мангадхаек и женщин-богатырш в героическом эпосе бурят: функции. Семантика и поэтика: автореф. дис. ... к. филол. наук. Улан-Удэ, 2005.
15. Попова С. А. От Урала до Оби: героический путь вождя-богатыря Намың Отыр'а (к вопросу о миграциях и сложении сосвинско-ляпинской группы манси) // Вестник угроведения. 2018. Т. 8. № 4. С. 741-754.
16. Путилов Б.Н. Экскурсы в теорию и историю славянского эпоса. СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. 288 с.
17. Пятникова Т.Р. Героические сказания хантов в современных условиях // Материалы VI Югорских чтений «Героический эпос обских угров: наследие и современность: сб. статей. М.: Икар, 2005. С. 39-46.
18. Ромбандеева Е. И. Героический эпос манси (вогулов): Песни святых покровителей. Ханты-Мансийск: Принт-Класс, 2010. 648 с.
19. Саламова-Абулгатина З.Р. Архетипические особенности красоты в эпосе «Урал Батыр» // Международный научно-исследовательский журнал INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL. 2017. № 4, ч. 2. С. 72–75.
20. Слепенкова Р.К. Описание хантыйской героической песни «Лэнх-ават-нэл ар» («Песня божественного мыса») // Материалы VI Югорских чтений «Героический эпос обских угров: наследие и современность: сб. статей. М.: Икар, 2005. С. 53-58.
21. Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля. URL: <http://slovardalja.net/word.php?wordid=1930> (дата обращения: 10.05.2021).
22. Трояков П. А. К вопросу об историко-генетическом изучении ранних форм эпоса // Советская этнография. 1977. № 3. С. 125-132.
23. Успенская С.С. Ям Алие – герой хантыйской богатырской сказки // Материалы VI Югорских чтений «Героический эпос обских угров: наследие и современность: сб. статей. М.: Икар, 2005. С. 63-70.
24. Чернецов В. Н., Чернецовы И. Я. Краткий мансийский словарь. М.; Л.: Учпедгиз, 1936. 116 с.
25. Этимологический онлайн-словарь русского языка М. Фасмера. URL: <https://lexicography.online/etymology>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alekseev D.S., Bekisheva A.V. Obraz bogatyrja v jepose kievskoj Rusi i sovremennyj «supergeroj»: sravnitel'nyj analiz // Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo univer-siteta. 2012. № 6. S. 248-253.
2. Afanas'eva K. V., Igushev E. A. Shkol'nyj jetimologičeskij slovar' mansijskogo jazyka. Hanty-Mansijsk: ИС, 2011. 114 s.
3. Gerasimova S. A. Obraz bogatyrja v mansijskih geroičeskikh pesnjah (sjuzhet o zashhite ot vneshnih vragov) // Vestnik ugrovedenija. 2021. Т. 11, № 2. S. 233-241.
4. Gerasimova S.A. Obraz bogatyrja kak chast' mifologičeskij kartiny mira v mansijskom fol'klоре // Sovremennoe pedagogičeskoe obrazovanie. 2020. № 11. S. 228–233.
5. Danilova A.N. Obraz zhenshhiny-bogatyrki v jakutskom olonho: avtoref. dis. ...k. filol. nauk. Ulan-Udje, 2008.
6. Dinislamova S. S. Geroičeskij jepos mansi kak faktor duhovno-nravstvennogo razvitija lichnosti // Sovremennaja finno-ugorskaja filologija: teorija i praktika: sb. mater. konf. XIV Jugorskie chtenija. Izhevsk: Print-2, 2016. S. 46-55.

7. Dinislamova S. S. Geroicheskiy jepos naroda mansi – svidetel'stvo drevnej kul'tury i iskusstva naroda // Materialy VIII nauchno-prakticheskoj konferencii, posvjashhennoj pamjati A. A. Dunina-Gorkavicha (g. Hanty-Mansijsk, 10 aprelja 2012 g.). Hanty-Mansijsk: Pечатnoe delo, 2012. S. 83-86.
8. Dinislamova S. S. Deti Toruma – bogatyri geroicheskogo jeposa mansi // I Sibirskij forum fol'kloristov: tez. dokladov. Novosibirsk: Akademizdat, 2016. S. 77-78.
9. Imenitye Bogatyri Obskogo kraja. Hanty-Mansijsk: IIC JuGU, 2010. Kn. 1. 150 s.
10. Imenitye Bogatyri Obskogo kraja. Hanty-Mansijsk: Jugrafika, 2012. Kn. 2. 171 s.
11. Isaeva T.A. Ton'ja-bogatyry; obraz geroja v lokal'noj mifologii hanty // Materialy VI Jugorskih chtenij «Geroicheskiy jepos obskih ugrov: nasledie i sovremennost': sb. statej. M.: Ikar, 2005. S. 71–80.
12. Kotova L.F. Opisanie hantyskoj geroicheskogo pesni Obdorska «Pesni Nadym'skogo roda» - «Poljen-Awtar» // Materialy VI Jugorskih chtenij «Geroicheskiy jepos obskih ugrov: nasledie i sovremennost': sb. statej. M.: Ikar, 2005. S. 47–52.
13. Kul'sarin N.G. Obraz bogatyry v russkom i bashkirskom geroicheskom jepose: dis. ... k. filol. nauk. Ufa, 2014. 186 s.
14. Nikolaeva N.N. Obrazy chudishh-mangadhaek i zhenshin-bogatyry v geroicheskom jepose burjat: funkcii. Semantika i pojetika: avtoref. dis. ... k. filol. nauk. Ulan-Udje, 2005.
15. Popova S. A. Ot Urala do Obi: geroicheskiy put' vozhdja-bogatyry Namyj Otyr'a (k vo-prosu o migracijah i slozhenii sos'vinsko-ljapinskoj gruppy mansi) // Vestnik ugrovedeniya. 2018. T. 8. № 4. S. 741-754.
16. Putilov B.N. Jekskursy v teoriju i istoriju slavjanskogo jeposa. SPb.: Peterburgskoe vostokovedenie, 1999. 288 s.
17. Pjatnikova T.R. Geroicheskie skazaniya hantov v sovremennyh uslovijah // Materialy VI Jugorskih chtenij «Geroicheskiy jepos obskih ugrov: nasledie i sovremennost': sb. statej. M.: Ikar, 2005. S. 39-46.
18. Rombandeeva E. I. Geroicheskiy jepos mansi (vogulov): Pesni svjatyh pokrovitelej. Hanty-Mansijsk: Print-Klass, 2010. 648 s.
19. Saljamova-Abulgatina Z.R. Arhetipicheskie osobennosti krasoty v jepose «Ural Batyr» // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL. 2017. № 4, ch. 2. S. 72–75.
20. Slepikova R.K. Opisanie hantyskoj geroicheskogo pesni «Ljenh-avat-njel ar» («Pesnja bozhestvennogo mysa») // Materialy VI Jugorskih chtenij «Geroicheskiy jepos obskih ugrov: nasledie i sovremennost': sb. statej. M.: Ikar, 2005. S. 53-58.
21. Tolkovyj slovar' zhivogo velikoruskogo jazyka V. Dalja. URL: <http://slovardalja.net/word.php?wordid=1930> (data obrashhenija: 10.05.2021).
22. Trojakov P. A. K voprosu ob istoriko-geneticheskom izuchenii rannih form jeposa // So-vetskaja jetnografija. 1977. № 3. S. 125-132.
23. Uspenskaja S.S. Jam Alie – geroj hantyskoj bogatyrskoj skazki // Materialy VI Jugorskih chtenij «Geroicheskiy jepos obskih ugrov: nasledie i sovremennost': sb. statej. M.: Ikar, 2005. S. 63-70.
24. Chernecov V. N., Chernecovya I. Ja. Kratkij mansijskij slovar'. M.; L.: Uchpedgiz, 1936. 116 s.
25. Jetimologicheskij onlajn-slovar' russkogo jazyka M. Fasmera. URL: <https://lexicography.online/etymology>

Поступила в редакцию 18.10.2021.
Принята к публикации 21.10.2021.

Для цитирования:

Герасимова С.А. Сюжеты и мотивы мансийских героических песен // Гуманитарный научный вестник. 2021. №10. С. 111-117. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/10/Gerasimova.pdf>